

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Olga COSOVAN

Argumente pentru alfabetizarea terminologică

Rezumat: Alfabetizarea terminologică vine în continuarea alfabetizării funcționale și este o premisă pentru dezvoltarea competențelor. Definită drept „capacitate de a opera coerent cu termenii științifici din varii domenii, de a-i înțelege și a-i utiliza în procesul comunicării”, aceasta este tot mai necesară pentru realizarea numeroaselor acte comunicative în afara spațiului academic. Alte argumente pentru promovarea

alfabetizării terminologice în școala generală sunt: alfabetizarea terminologică sporește/extinde capacitatea de a învăța, este suportul pe care se sprijină formarea profesională, dezvoltă capacitatea de a defini și de a explica termenii.

Cuvinte-cheie: alfabetizare terminologică, alfabetizare funcțională, termen, competență.

Abstract: Terminological literacy follows functional literacy, being an important premise for competence development. Defined as “the ability to operate coherently with scientific terms from various domains, to understand and to use them in communication”, terminological literacy is increasingly crucial for the fulfilment of various acts of communication outside the

academic sphere. Other arguments in favor of promoting terminological literacy in school are: it increases and extends learning capacity; it constitutes a support on which professional training is edified; it develops students' skills for term definition and explanation.

Keywords: *terminological literacy, functional literacy, term, competency.*

Moda didactică a alfabetizărilor a pornit încet. După ce, în numeroase țări, majoritatea populației adevult poate citi și scrie, în sensul absolut direct al verbelor respective, se constată că nu e suficient. Astăzi, tot mai insuficientă se dovedește alfabetizarea elementară, cea de a recunoaște și sonoriza textul. Astfel, ideea de alfabetizare obține specificări prin determinative (ceea ce se testează în cadrul evaluării PISA e alfabetizarea în lectură, în matematică și în științe, urmărindu-se dacă elevii pot citi și înțelege independent, neghidați de nimeni, texte din varii domenii, texte continue și discontinue) [4]. Alfabetizarea este, în sens larg, o platformă pe care se construiește competența și care constituie un nivel minim de cunoștințe și deprinderi necesare pentru dezvoltarea competenței. Nu putem vorbi despre competența de lectură cât timp nu este atins nivelul de alfabetizare elementară, suplimentat de alfabetizarea în lectură. Ea implică o gamă largă de activități intelectuale de primă necesitate și nu se rezumă doar la lectură. Cum alfabetizarea propriu-zisă, sau literația, încă nu înseamnă competențe lectorale, nici alfabetizarea juridică și social-politică încă nu este competență civică, dar este un prim pas spre formarea și dezvoltarea acelei competențe.

Alfabetizarea funcțională, un concept care capătă popularitate, presupune o gamă largă de deprinderi, printre care e și capacitatea de a citi și a elabora un text, iar procesul de lectură este prezentat drept unul generator de sens, legat de alte procese ale limbii și vorbirii. În context mai larg, alfabetizarea funcțională include și capacitatea de a utiliza calculatorul și elementele de bază ale infrastructurii bancare, cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională etc. [1, 3]. Ea se acumulează din experiența de viață, studiul școlar al unei serii de discipline obligatorii și, într-o măsură evidentă, din experiența de cititor/spectator. Tot din aceste surse se alimentează și alfabetizarea terminologică, pe care o definim drept *capacitatea de a opera coerent cu termenii științifici din varii domenii, de a-i înțelege și a-i utiliza în procesul comunicării*. Nu este vorba despre contexte academice, cursuri școlare și universitare, examene, conferințe și discuții savante, nici despre definiții și clasificări memorate și oferite la prima solicitare. Este vorba de terminologia care intră în comunicarea noastră cotidiană și facilitează sau creează impedimente în codificarea și decodarea informației.

Argumentele pe care le considerăm valide atunci când vorbim despre necesitatea de alfabetizare terminologică pornesc de la impactul pe care aceasta îl are asupra comunicării. Altfel spus, **în lumea contemporană, alfa-**

betizarea terminologică este o premisă a competenței de comunicare în afara contextelor academice. Este greu să ne imaginăm o persoană în al cărei limbaj nu apare niciun termen, dar este bine ca lexicul terminologic al acesteia să nu se limiteze la domeniul profesional, pentru că, în funcție de sfera de activitate, fiecare asimilează și utilizează un limbaj special, fie din IT, educație sau tehnologia texturilor. Oricât de buni cunoscători ai limbii suntem, vom rămâne (ușor) nedumeriți, dacă o țesătoare sau un lemnar ne vor relata despre munca lor, numind instrumente, procese și chiar produse. Dar nu este vorba doar de termenii din domeniul achizițiilor profesionale, ci de un spectru foarte larg de termeni, care constituie cultura generală.

Dacă ne referim la formarea profesională, de orice nivel, aceasta trebuie să depășească faza de alfabetizare terminologică, fiind o parte semnificativă a cunoștințelor din domeniu și o premisă pentru comunicare eficientă în breaslă. Dar pentru comunicare în afara breslei anume nivelul de alfabetizare e cel necesar. Descriptorii competenței de comunicare lingvistică, într-o limbă străină, dar și în cea maternă sau în limba de instruire, presupun ca la nivelul avansat vorbitorul să poată înțelege, practic fără efort, tot ceea ce citește sau aude; să restituie anumite fapte și argumente din diverse surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent; să se exprime spontan, foarte fluent și cu precizie și să distingă nuanțe fine de sens, legate de subiecte complexe [5, p. 27]. Nu punem la îndoială că acest adevăr este perfect valabil și pentru limba maternă/limba de instruire. În cazul când declarăm cunoașterea excelentă a unei limbi, nu mai e loc să ne plângem că sunt mulți termeni complicați, cuvinte necunoscute etc. Nu e nici timp, nici loc pentru explicații și navigare febrilă prin sursele de documentare. Ceea ce trebuie să se producă în procesul studierii materiilor școlare ține de o asimilare complexă a termenilor, nu doar ca o parte din tema, capitolul, disciplina respectivă, ci ca un sistem care se încadrează în vocabularul activ al persoanei.

Pentru că și competența de comunicare orală, și cea de comunicare scrisă sunt antrenate mereu, amintiți-vă două scene în care ați fost sau puteți fi actor: cea de dialog cu un prestator de servicii IT și cea de comunicare cu un medic, farmacist etc. Și unul, și celălalt sunt interesați de eficiența dialogului, dar nu pot renunța la terminologia domeniului și fac încercări, uneori disperate, să ne învețe termenii necesari sau, cel puțin, să explice la ce se referă. În cazul acesta este relevantă nu definiția termenului și clasificările în care se încadrează, ci perceperea uzuală a sensului.

Discut la telefon cu un operator al prestatorului de servicii IT. ”În care LAN este introdus cablul de Internet?” Cer explicații. Înțeleg că sensul pe care îl cunosc de o viață pentru substantivul *lan* nu se potrivește contextului, dar nici nu e oportun să mă fac a nu înțelege că e vorba de ceva specific. Abia când conexiunea e restabilită, găsesc și explicația necesară: ”Rețea locală, întâlnit și sub acronimul LAN (din engleză de la Local Area Network [ləʊkl 'eɪnə 'netwɜ:k]), este un termen în informatică, care reprezintă un ansamblu de mijloace de transmisiune și de sisteme de calcul folosite pentru transportarea și prelucrarea informației. Ele sunt frecvent utilizate pentru a interconecta calculatoarele personale și stațiile de lucru (workstation) din birourile companiilor și ale celorlalte organizații, cu scopul de a partaja resurse (exemple: imprimantele; un ruter cu acces la Internet) și de a face schimb de informații” [6].

Lectura unei instrucțiuni pentru medicamente nu e cu nimic mai simplă: ”Nu utilizați medicamentul, dacă sunteți alergic la ramipril sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6) sau la orice alți inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensiunii.” Etc., etc.

Sublinierea ne aparține. Acronimul e din alt domeniu decât informatica, *conversia* o pot disputa mai multe domenii ale științei contemporane, iar *inhibitorul* ține de chimie și medicină, având sensuri definite distinct. Dacă am încerca să întrebăm cine, când, cum a trebuit să ne explice acești termeni, ar fi prea puțin probabil să obținem un răspuns clar, cu referință la discipline și programe de formare. Privită ca proces de dezvoltare cognitivă și de dezvoltare a competenței de comunicare, alfabetizarea terminologică se cristalizează din studiul tuturor materiilor școlare și se completează din achizițiile din exterior: activități cotidiene, mass-media, lecturi, hobby-uri etc. Cunoașterea termenilor nu mai e o parte din materiile școlare, e o parte a limbii generale și a competenței de comunicare. În viteza secolului în care trăim, nu mai e timp să oprești interlocutorul, un curs înregistrat sau o emisiune în derulare ca să cauți o sursă de documentare când nu înțelegi termenii utilizați. Pe de o parte, accesul la sursele electronice facilitează procedura de documentare și s-ar părea că nu e cazul să cunoști, să memorezi și să actualizezi termenii dacă îi poți (re)descoperi oricând ai nevoie; pe de altă parte, documentarea este bine-venită, dar ea reclamă timp și efort intelectual pe măsură, iar procesul de comunicare nu întotdeauna acordă acest răgaz de informare.

O atitudine nejustificată, afișată în raport cu termenii, promovează ideea că, la încheierea studiilor, a unui curs, se închide, se arhivează și ”fișierul” cu termenii din domeniu, mai ales dacă acesta nu se intersectează ulterior cu formarea profesională și activitatea de muncă. ”Da, am învățat ceva despre aceasta, la biologie sau la

chimie, sau la fizică..., dar nu-mi mai amintesc la ce se referă”, alături de totala nerecunoaștere a unui termen, este indicatorul de analfabetism terminologic. Pentru că, oricât am vorbi despre descongestionarea conținuturilor curriculare, numărul termenilor care apar în contexte academice, în manualele școlare și în probele de evaluare nu se micșorează, ci crește vertiginos, iar dincolo de pereții școlii, termenii efectiv dau buzna în limba vie, care furnizează cuvinte și expresii pentru dicționarele ce se vor elabora. Comerțul, publicitatea, mass-media în ansamblu, discuția cu specialistul din domeniu sunt căile de acces. Uneori acești termeni intră mai ușor și mai firesc în uz decât cei consacrați, cu acte în regulă și cu loc rezervat în manualele școlare.

Abordarea acestui subiect vine din necesitatea de a crea, în învățământul general, un context adecvat construirii unui sistem interdisciplinar de termeni, coerent cu studiile și deschis pentru completare ulterioară. Ideea alfabetizării terminologice are în vizor elevul ca subiect al educației, care nu doar memorează termenii în limitele unei materii școlare, ci îi face funcționali pentru tot restul vieții, pentru tot ce învață, înțelege și explică.

Suplimentar, alfabetizarea terminologică implică și abrevierile, simbolurile, limbajele grafice speciale de care fac uz științele contemporane. În acest caz, devine un exercițiu ”de baraj” chiar sonorizarea sau scrierea la dictare a formulelor, a exercițiilor de matematică, a ecuațiilor din domeniul chimiei etc.

Din argumentul de dezvoltare a competenței de comunicare derivă un alt argument: **alfabetizarea terminologică sporește/extinde capacitatea de a învăța.** *A învăța, a ști să înveți*, privită drept competență-cheie în învățământul preuniversitar, include și strategiile de acumulare și sistematizare a termenilor. Cu cât mai profund sunt priviți și incluși termenii, cu atât șansa de succes în asimilarea unor noi cunoștințe este mai reală.

Alfabetizarea terminologică nu este memorarea și cunoașterea, cu recunoașterea lor ulterioară, a termenilor unui domeniu. Așa cum doar cunoașterea literelor nu este egală cu capacitatea de a citi, cunoașterea dispartă a termenilor, fără înțelegerea și valorificarea unor procese inerente terminologizării și determinologizării, nu este funcțională.

Procesul riguros, când elevul este ajutat să înțeleagă termenii și să-i ordoneze, se sprijină pe cunoștințele elementare de lexicologie, asimilate tot în gimnaziu, și scoate la iveală că:

- Unii termeni sunt comuni pentru mai multe domenii, având același sens sau sensuri apropiate, cum ar fi, de exemplu, *ecuație, formulă, masă* etc., și cel care îi utilizează este conștient de aceasta, nu se revoltă când află că un termen pe care îl cunoștea apare și în alte domenii și, în cazurile fericite, își poate explica ce s-a întâmplat la nivel de lexic [7]:

ECUAȚIE, *ecuații*, s. f. Relație matematică între mai multe mărimi cunoscute și necunoscute, valabilă numai pentru anumite valori ale mărimilor necunoscute. ♦ *Ecuație chimică* = reprezentare simbolică a reacțiilor chimice cu ajutorul formulelor și simbolurilor chimice. ♦ Fig. Problemă dificilă, greu de rezolvat. ♦ (Astron.) *Ecuația timpului* = diferența dintre timpul solar mijlociu și timpul solar adevărat, care apare datorită faptului că mișcarea Soarelui pe bolta cerească nu este uniformă.

Observăm că unitatea de vocabular în DEX e definită ca una monosemantică (anume așa sunt majoritatea termenilor), dar lexicograful se vede obligat să specifice că există îmbinări stabile în alte domenii decât matematica și e posibilă utilizarea figurată a termenului.

• Unele cuvinte sunt asimilate ca termeni într-un domeniu, dar apar și în alte domenii cu alte sensuri: substantivul *punct* pentru științele lingvistice, geometrie, geografie, sport etc. are diferite sensuri:

- ✓ Semn grafic mic și rotund, asemănător cu o înțepătură de ac, folosit ca semn de punctuație;
- ✓ Semn convențional în formă de punct, care indică pe o hartă așezările omenești, care marchează zarurile, piesele de domino etc. sau care este pus la dreapta unei note muzicale spre a-i prelungi durata cu încă o jumătate din valoarea ei;
- ✓ Folosit în matematică, indicând efectuarea unei înmulțiri;
- ✓ Figură geometrică plană fără nicio dimensiune (reprezentată prin partea comună a două linii care se întâlnesc);
- ✓ Valoare a unei mărimi, mai ales temperatura la care se produce un anumit fenomen;
- ✓ Unitate de măsură care indică punctajul obținut de un sportiv sau de o echipă într-o competiție; golurile marcate;
- ✓ Unitate de măsură pentru indicarea situației participanților la unele jocuri (zaruri, cărți, biliard etc.);
- ✓ Unitate de măsură pentru sporirea sau reducerea cursului valorilor mobiliare negociate prin bursă.

Pentru nivelurile avansate, nu pentru cel școlar, este relevant substantivul *sincopă*, raportat ca termen în medicină, muzică, lingvistică, dar și în alte domenii, cu sensul general de întrerupere, pauză sau chiar neregulă (*sincopă de memorie*, în comunicații, în organizare sau management etc.):

SINCOPĂ, *sincopă*, s.f. **1.** Încetare subită (momentană sau definitivă) a funcției inimii, cu întreruperea respirației și pierderea sensibilității și a mișcărilor voluntare. **2.** (Muz.) Efect ritmic, cu caracter dinamic, obținut prin mutarea accentului unei măsurii de pe timpul tare pe cel slab anterior. **3.** Fenomen

fonetic care constă în dispariția unei vocale sau a unui grup de vocale neaccentuate între două consoane ale unui cuvânt. **4.** (Rare) întrerupere, pauză.

- Asimilarea unui termen nou aduce cu sine și alte unități de vocabular, verbe care numesc procesele specifice sau caracteristicile, clasificările realităților desemnate prin termeni, instrumentele, echipamentele necesare și produsele rezultate.

În procesul educațional, este eficient ca elementele întregului să fie analizate în ansamblu, explorându-se fie tot sistemul de termeni pe care îi are la activ elevul sau termenii pe care i-a învățat într-un anumit interval de timp. Alternativ, se poate examina câmpul conceptual, care va include seriile de elemente: procese, produse, condiții etc. Termenii pot fi examinați în tehnica numită analiza trăsăturilor semantice, astfel încât să fie evitată confuzia lexemelor apropiate, dar nu identice.

Alfabetizarea terminologică este suportul pe care se sprijină formarea profesională, oricare ar fi ea. Orice pas nou făcut în instruire pornește de la premisa că elevul sau studentul, sau adultul care mai face un curs are operaționalizat un sistem de termeni, pe care nu mai trebuie să-i definească și să-i explice profesorul. Există un nucleu de termeni fără de care nu se poate merge înainte. În unele țări sunt elaborate liste de termeni pe care elevul trebuie să-i asimileze la un anumit nivel. Pentru SUA, de exemplu, lista aceasta se apropie de 8000, cu specificarea etapelor de școlarizare și a ariilor curriculare. Termenii din domeniul *limbă și comunicare* (arta limbii engleze) sunt 798 și lista lor este clară, vizibilă și transparentă. Dar autorii studiului atenționează: învățarea termenilor specifici este o acțiune de maximă importanță și profesorul trebuie să se asigure că elevii vor avea suportul lexical necesar pentru a înțelege conținuturile care se predau în școală [5, pp. 1-6].

În acest caz, alfabetizarea terminologică trebuie să devină o parte a probelor de certificare și admitere la un anumit program de formare, astfel ca să ne asigurăm că toți cei implicați în procesul educațional recunosc și înțeleg la fel termenul. Or, confuzia termenilor din domeniul lingvistic se întâmplă mai frecvent decât ne-am dori: substantiv și substantiv, atribut și adjectiv, indicativ și infinitiv... etc., etc.

În concluzie: Alfabetizarea terminologică, privită ca parte a demersului educațional, dezvoltă capacitatea de a defini și de a explica termenii. Dacă procesul de alfabetizare e coerent și permanent, elevul nu va fi nevoit să memoreze doar pentru evaluare un inventar de termeni, ci va putea reconstitui definiția sau explicațiile de rigoare, în baza utilizării conștientizate și a exersării. Ne referim aici mai curând la un profesionist decât la un absolvent din învățământul general, dar deprinderea de a înțelege și a explica se formează pas cu pas din școală. Dincolo de pereții școlii, de cursuri formale, fiecare persoană

continuă să învețe: instrucțiuni în activitatea de muncă, rețete culinare oferite în stiluri diferite, din timpuri și locuri diferite, emisiuni de popularizare, consultațiile unui specialist, chiar știrile cotidiene includ numeroși termeni pe care nu-i oferă cu explicația de rigoare. Cine vrea să-i înțeleagă, și-i definește și realizează, pentru uz propriu, re-setarea permanentă a terminologiei.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cosovan O. De la textul literar spre alfabetizarea funcțională. Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Materialele Conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPSC *I. Creangă*, vol. I, 2013.
2. Marzano R.J., Pickering D.J. Building Academic Vocabulary. Teacher's manual. Alexandria, Virginia, USA, 2005.
3. Вершловский С.Г., Матюшкина М. Д. Функциональная грамотность выпускников школ. Социологические исследования, № 5, 2007, с. 140-144.
4. <https://mecc.gov.md/ro/content/rezultatele-inregistrate-de-republica-moldova-programul-international-de-evaluare-elevilor>
5. <http://isjvn.vn.edu.ro/upload/f527.pdf>
6. https://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_local%C4%83
7. <https://dexonline.ro>